

СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА УЗБЕКИСТАНА КАК НАПРАВЛЕНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ТУРИЗМА

¹Эрназаров Баркамол, ²Султанова Камола Абдураимова

¹Научно-исследовательский институт развития туризма

Ведущий специалист отдела координации деятельности образовательных организаций

²Стажёр исследователь, Научно-исследовательский институт развития туризма

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049073>

Абстракт. В статье рассматривается вопрос создания и продвижения бренда Узбекистана как направления санаторно-курортного туризма. Подчеркивается значимость медицинского и оздоровительного туризма в условиях глобализации и потенциал Узбекистана в данной сфере. В рамках статьи анализируются природные ресурсы страны, существующая инфраструктура и перспективы её развития. Также рассматриваются основные проблемы и вызовы, включая недостаточную модернизацию санаториев и нехватку квалифицированных специалистов, а также предложены эффективные стратегии продвижения бренда «Авиценна». Особое внимание уделено использованию современных маркетинговых инструментов и внедрению международных стандартов качества. Приводится анализ успешных кейсов зарубежных стран и обсуждаются возможные преимущества для Узбекистана от развития оздоровительного туризма, включая экономический рост, социальное воздействие и укрепление международного имиджа.

Ключевые слова: медицинский туризм, санаторно-курортный туризм, Узбекистан, бренд «Авиценна», оздоровительный туризм, природные ресурсы, инфраструктура, международные стандарты, маркетинговые стратегии, развитие туризма.

Annotatsiya. Maqolada mualliflar tomonidan O'zbekiston brendini sanatoriy-kurort turizmi yo'nalishi sifatida yaratish va targ'ib qilish masalasi ko'rib chiqiladi. Globallashuv sharoitida tibbiy va sog'lomlashtirish turizmining ahamiyati va O'zbekistonning ushbu sohadagi salohiyati muhokama qilinadi. Maqola doirasida mamlakatning tabiiy resurslari, mavjud infratuzilmasi va uning rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. Shuningdek, asosiy muammolar va istiqbollar, shu jumladan sanatoriylarni modernizatsiya qilishga berilayotgan urg'u yetarli emasligi va malakali mutaxassislarining yetishmasligi ko'rib chiqiladi va Avitsenna brendini targ'ib qilishning samarali strategiyalari taklif etiladi. Zamonaviy marketing vositalaridan foydalanish va xalqaro sifat standartlarini joriy etishga alohida e'tibor qaratiladi. Xorijiy mamlakatlarning muvaffaqiyatli tajribalari tahlil qilinib, O'zbekiston uchun sog'lomlashtirish turizmini rivojlantirishning mumkin bo'lgan afzalliklari, jumladan, iqtisodiy o'sish, ijtimoiy ta'sir va xalqaro imijni mustahkamlash muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: tibbiy turizm, sanatoriy-kurort turizmi, O'zbekiston, "Avitsenna" brendi, sog'lomlashtirish turizmi, tabiiy resurslar, infratuzilma, xalqaro standartlar, marketing strategiyalari, turizmni rivojlantirish.

Abstract. The article considers the issue of creating and promoting the brand of Uzbekistan as a destination for spa and resort tourism. It emphasizes the importance of medical and health tourism in the context of globalization and the potential of Uzbekistan in this area. The article analyzes the country's natural resources, existing infrastructure and its development prospects. It also considers the main problems and challenges, including insufficient modernization of sanatoriums and a shortage of qualified specialists, and proposes effective

strategies for promoting the Avicenna brand. Particular attention is paid to the use of modern marketing tools and the implementation of international quality standards. An analysis of successful cases of foreign countries is provided and possible benefits for Uzbekistan from the development of health tourism are discussed, including economic growth, social impact and strengthening of the international image.

Keywords: *medical tourism, health resort tourism, Uzbekistan, Avicenna brand, health tourism, natural resources, infrastructure, international standards, marketing strategies, tourism development.*

Введение

Медицинский и санаторно-курортный туризм становятся всё более значимыми в условиях глобализации, превращаясь в важный компонент мирового туристического рынка. Этот сектор не только помогает укреплять здоровье населения, но и способствует экономическому развитию стран, увеличивая инвестиционные потоки и создавая новые рабочие места. Узбекистан, обладающий богатыми природными ресурсами и традициями оздоровления, активно участвует в развитии этой индустрии. Важным шагом стало Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию медицинского и оздоровительного туризма в Республике Узбекистан», которое предусматривает комплексное развитие отрасли и поддержку её продвижения на международном уровне.[1]

В рамках программы «Гостеприимство медицинских услуг» планируется внедрение системы мониторинга качества медицинских и санаторных услуг, оказываемых как государственными, так и частными учреждениями. Кроме того, планируется развитие и поощрение создания медицинских кластеров, которые смогут предлагать широкий спектр услуг, включая консультации, диагностику, лечение, транспортные услуги, а также услуги туроператоров и медицинских переводчиков. Особое внимание уделено созданию бренда медицинского и оздоровительного туризма под названием «Авиценна», который должен усилить международную привлекательность Узбекистана. Цель данной статьи — исследовать возможности и стратегии создания и продвижения бренда Узбекистана как санаторно-курортного направления, учитывая потенциал страны и существующие вызовы.[2]

1. Потенциал Узбекистана для санаторно-курортного туризма.

Узбекистан славится своими природными ресурсами, которые играют ключевую роль в развитии санаторно-курортного туризма. Минеральные воды, расположенные в различных регионах, используются для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы и нервных расстройств. Лечебные грязи, имеющие высокую концентрацию минеральных веществ, и уникальный климат способствуют восстановлению здоровья и укреплению иммунитета. На территориях с лечебными и термальными водами запланировано создание современных санаторно-курортных зон, что позволит привлекать туристов из разных уголков мира.

Санаторно-курортная инфраструктура Узбекистана включает многочисленные лечебные заведения и специализированные курорты. В настоящее время значительное внимание уделяется модернизации этих объектов: создание санаториев гостиничного типа с категорией (звезды), внедрение системы их сертификации и улучшение качества услуг. В рамках новых инициатив планируется оборудовать санатории открытыми и закрытыми

бассейнами, саунами, фитнес-зонами, спортивными площадками и детскими игровыми зонами, что делает их более привлекательными для туристов.

Государственные и международные программы по развитию санаторно-курортного туризма в Узбекистане открывают большие перспективы. В частности, предусмотрена компенсация 50% расходов на аккредитацию первых 30 частных медицинских учреждений, получивших международную аккредитацию от Объединённой международной комиссии (Joint Commission International). Также до 2028 года расходы на участие медицинских и оздоровительных учреждений в международных туристических выставках будут покрываться за счёт средств Государственного целевого фонда развития медицины. Это обеспечит продвижение страны на глобальном уровне.[3]

2. Проблемы и вызовы на пути создания бренда

Несмотря на огромный потенциал, развитие медицинского и санаторно-курортного туризма в Узбекистане сталкивается с рядом вызовов. Во-первых, значительная часть санаториев требует модернизации, чтобы соответствовать современным стандартам и ожиданиям международных туристов. Во-вторых, существует дефицит квалифицированных специалистов, особенно в области медицинского туризма и оздоровительных услуг. Также не хватает стратегически выстроенных маркетинговых кампаний, направленных на эффективное продвижение услуг.

Медицинский и санаторно-курортный туризм Узбекистана сталкиваются с серьёзной конкуренцией со стороны популярных направлений, таких как Чехия, Венгрия и Южная Корея. Эти страны уже заняли лидирующие позиции в этой области благодаря успешному брендингу и высокому качеству обслуживания. Чтобы составить достойную конкуренцию, Узбекистану необходимо создать уникальное торговое предложение, основанное на природных преимуществах и восточной философии оздоровления.

Одной из главных задач на пути создания сильного бренда является обеспечение высокого качества медицинских и санаторных услуг. Внедрение международных стандартов, сертификация учреждений и регулярный контроль за качеством обслуживания станут важными мерами для привлечения иностранных туристов. Важным элементом будет запуск автоматизированной системы учёта постояльцев «E-mehmon» и создание электронной платформы для формирования рейтинга медицинских учреждений.

3. Стратегии создания и продвижения бренда

Создание бренда «Авиценна» должно основываться на уникальном сочетании природных лечебных факторов и культурного наследия Узбекистана. Уникальное торговое предложение (УТП) может включать эксклюзивные оздоровительные программы, основанные на традициях народной медицины, сочетание терапии с культурными и духовными практиками Востока, а также использование экологически чистых местных продуктов для оздоровления и питания.[4]

Для повышения конкурентоспособности санаторно-курортного туризма необходимо внедрение международных стандартов обслуживания и аккредитация медицинских учреждений. Студенты медицинских специальностей будут направляться на стажировки в ведущие клиники за рубежом, что обеспечит высокую квалификацию специалистов. Программы стажировки сроком от 3 месяцев до года будут способствовать подготовке профессионалов мирового уровня.

Маркетинговая стратегия должна быть ориентирована на использование цифровых технологий и социальных сетей. Разработка онлайн-платформ и мобильных приложений облегчит доступ туристов к информации о санаториях, программах лечения и

бронировании услуг. Продвижение через инфлюенсеров, видеоконтент и участие в международных выставках обеспечат широкую осведомлённость о бренде. Поддержка государством позволит организовать целевые рекламные кампании, направленные на зарубежные рынки.

4. Примеры успешных международных практик

Страны, такие как Чехия, Венгрия и Южная Корея, продемонстрировали успешные примеры создания и продвижения брендов в области санаторно-курортного туризма. Чехия известна своими курортами с минеральными водами и активным использованием природных лечебных ресурсов. Венгрия сумела превратить свои термальные источники в туристический магнит благодаря высокому уровню сервиса и международной сертификации курортов. Южная Корея стала популярным направлением за счёт интеграции инновационных медицинских технологий. Опыт этих стран можно адаптировать к особенностям Узбекистана.

5. Преимущества продвижения бренда Узбекистана

Продвижение бренда «Авиценна» поможет привлечь значительные инвестиции, создать новые рабочие места и увеличить туристический поток. Государственные меры поддержки, такие как компенсация расходов на участие в международных выставках, будут способствовать устойчивому экономическому развитию. Ожидается, что оздоровительный туризм станет одним из драйверов экономического роста страны.

Модернизация санаторно-курортной инфраструктуры улучшит доступ местного населения к качественным оздоровительным услугам. Внедрение новых медицинских технологий и методов реабилитации повысит уровень здравоохранения в стране, что положительно скажется на общем состоянии здоровья граждан.

Создание сильного бренда укрепит имидж Узбекистана на международной арене, позиционируя страну как привлекательное направление для оздоровительного туризма. Это откроет новые возможности для культурного обмена, международного сотрудничества и повышения интереса к Узбекистану как стране с богатым культурным и лечебным потенциалом.

Заключение

Развитие и продвижение бренда Узбекистана как санаторно-курортного направления требуют комплексного подхода и активного взаимодействия между государственными структурами, частным сектором и международными партнёрами. Инновационные подходы, поддержка правительственных программ и использование современных маркетинговых инструментов позволят вывести страну на мировой уровень. В перспективе важно продолжать реализацию мер по модернизации инфраструктуры, подготовке специалистов и привлечению инвестиций, что обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие медицинского и оздоровительного туризма в Узбекистане.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. ПП-335-сон 23.09.2024. О дополнительных мерах по дальнейшему развитию медицинского и оздоровительного туризма в Республике Узбекистан. (2024). Lex.uz. <https://lex.uz/ru/docs/7111505>
2. Как будут развивать медицинский и оздоровительный туризм в Узбекистане. (2024, October 4). Газета.uz. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/10/04/medical-tourism/>
3. Kuzmina, O. (2024, September 26). В Узбекистане появятся санатории и курорты в местах, где есть лечебные грязи и геотермальные воды - Новости Узбекистана

сегодня: nuz.uz. Nuz.uz. <https://nuz.uz/2024/09/26/v-uzbekistane-poyavyatsya-sanatorii-i-kurorty-v-mestah-gde-est-lechebnye-gryazi-i-geotermalnye-vody/>

4. Кристина Сухаревич. (2024, September 25). Узбекистан запускает новый бренд медицинского туризма “Авиценна.” Topping. <https://toping.uz/ru/uzbekistan-zapuskayet-novyi-brend-medicinskogo-turizma-avicenna>